

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdalimov Obid Xalilovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OT TURKUMINI MAKTABDA O'RGANISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN